

Inspección autónoma de limón mandarina mediante procesamiento digital de imágenes y deep learning.

E. L. Fernández Mateos^{1*}, G. Rivera Jácome^{1**}, A. A. Aguilar Lasserre ^{1***} J. Sánchez Juárez ²,
¹ Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba, División de Estudios de Posgrado e Investigación, Oriente 9, No. 852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Ver., México
² Universidad de Rochester, 500 Joseph C. Wilson Blvd., C.P. 14627, Rochester, Nueva York, Estados Unidos

* evelynfernandezm@gmail.com

** gisellerivera199@gmail.com

***albertoaal@hotmail.com

jesussanz0712@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Industrial.

Resumen

El proceso para la clasificación y control de calidad del limón que se lleva a cabo en las empresas comercializadoras usualmente es realizado de forma manual, personal capacitado se encarga de inspeccionar y clasificar el producto. Actualmente, muchas empresas buscan automatizar procesos como este, con el fin de reducir el error humano y tiempos en la inspección, recurriendo a técnicas sofisticadas que involucran tecnología. Un ejemplo de esto es el procesamiento de imágenes, que se encuentra en la rama de la inteligencia artificial y que día a día resulta más indispensable en las organizaciones. En el presente trabajo se creó una base de imágenes a la cual se le aplicó un procesamiento mediante una red neuronal convolucional llamada AlexNet, se desarrolló un algoritmo adaptándolo a esta, usando MatLab® como herramienta para el procesamiento y clasificación de limones logrando reducir el tiempo de inspección.

Palabras clave: Limón mandarina, tratamiento de imágenes, calidad.

Abstract

The process for the classification and quality control of lemons that is carried out in marketing companies is usually done manually, with trained personnel in charge of inspecting and classifying the product. Currently, many companies are seeking to automate processes such as this, to reduce human error and inspection times, resorting to sophisticated techniques that involve technology. An example of this is image processing, which is in the field of artificial intelligence and is becoming more indispensable in organizations every day. In the present work, an image base was created to which processing was applied by means of a convolutional neural network called AlexNet, and an algorithm was developed and adapted to it, using MatLab® as a tool for processing and classifying lemons, thus reducing inspection time.

Key words: Lemon mandarin, image processing, quality.

Introducción

El procesamiento de imágenes tiene una amplia gama de aplicaciones en diferentes sectores, que pueden ir desde lo académico hasta lo industrial, en donde la obtención de información a partir de imágenes permite la toma de decisiones con base en modelos de patrones establecidos por estas. El procesamiento de imágenes se utiliza en diversas áreas. Se basa en procesar señales, de forma digital, analógica u óptica (captación de luz), y con ellas realizar operaciones para obtener una imagen mejorada que permita una fácil y mejor interpretación. [1]

Uno de los grandes retos de la Inteligencia Artificial (IA), y más concretamente del *Deep Learning* (aprendizaje profundo) han sido las Redes Neuronales Artificiales (RNA), que permiten el desarrollo de funcionalidades más complejas, en donde la subjetividad humana juega un rol decisivo. [2] Como, por ejemplo, el reconocimiento de patrones, la deducción de información a partir un conjunto o una base de datos, e inclusive la predicción de

comportamientos. Existen proyectos en donde se ha demostrado la utilidad y eficiencia de esta técnica, Gustavo Willy Carpio Cornejo, trabajó en el desarrollo de un sistema que mediante redes neuronales artificiales ayudó a evaluar a pacientes neurológicos que habían obtenido un diagnóstico de narcolepsia tipo II, aplicándolo a las señales electroencefalográficas (EEG). [3] Por otro lado, Sánchez Juárez Jesús desarrolló un algoritmo que permitía detectar monocapas de diselenuro de tungsteno (WSe_2), disulfuro de molibdeno (MoS_2) y nitruro de boro (h-BN), de forma autónoma utilizando procesamiento de imágenes y Deep Learning, todo con una alta tasa de precisión para evitar la interacción humana y cualquier otra prueba adicional. [4]

Las redes neuronales convolucionales son comúnmente utilizadas para el procesamiento de imágenes. Este tipo de redes neuronales se caracterizan por usar la operación de convolución como suplente de la multiplicación de matrices.

Una capa convolucional se conforma generalmente por tres etapas: las operaciones de convolución, seguido de la función de activación no lineal y por último una operación de *pooling* (capa de reducción).

Un tipo muy común de una red convolucional es la red Alexnet. La arquitectura de esta red se muestra en la **Figura 1**. Se conforma de cinco capas convolucionales y tres capas *fully-connected* (completamente conectadas), que se explican con más detalle a continuación.

Capa	Etapas	Dimensionalidad
Capa de entrada	Normalización zero-center	277x277x3
Capa convolucional	Convolucional	96 convoluciones de 11x11x3
	ReLU	—
	Normalización entre canales	Normalización con 5 canales
	Pooling	3x3
Capa convolucional	Convolucional	256 convoluciones de 5x5x48
	ReLU	—
	Normalización entre canales	Normalización con 5 canales
	Pooling	3x3 max pooling
Capa convolucional	Convolucional	384 convoluciones de 3x3x256
Capa convolucional	ReLU	—
	Convolucional	384 convoluciones de 3x3x192
Capa convolucional	ReLU	—
	Convolucional	256 3x3x192
	ReLU	—
	Pooling	3x3
Capa fully-connected	Fully-connected	4096
	ReLU	—
	Dropout 50 %	—
Capa fully-connected	Fully-connected	4096
	ReLU	—
	Dropout 50 %	—
Capa final	Fully-connected	1000
	Softmax	—
	Clasificación	—

Figura 1 Arquitectura de red AlexNet. [5]

En la primera capa se reciben imágenes de entrada, cuya dimensión debe ser de 227x227x3 píxeles. Las siguientes cinco capas convolucionales extraen características de las imágenes. Las dos primeras capas contienen una etapa de *pooling* de 3x3 con solapamiento, el cual reduce las dimensiones de la salida de la red para que en la etapa siguiente aumente la profundidad de la capa de convolución. Con esto se logra obtener características más complejas y la eliminación de la información espacial. Las dos capas siguientes clasifican las imágenes por medio de capas *fully-connected*, en las cuales las neuronas se encuentran conectadas entre sí. Las dos capas de *dropout* (abandono) son utilizadas para reducir el *overfitting* (sobreajuste). Su funcionamiento se basa en poner a cero la salida de algunas neuronas pertenecientes a las capas ocultas. En la capa final se utiliza una *fully-connected* con un tamaño de salida de 1000 (este es el número de clases para el que fue entrenada). Posterior a esta capa, se encuentra una función softmax que se encarga de calcular la probabilidad del dato de entrada de pertenecer a cualquiera de las clases. Por último, una capa de clasificación se encarga de dar una solución a partir de las probabilidades obtenidas de la *softmax*.

En la **Figura 2** se ve de forma gráfica el funcionamiento de una capa de AlexNet. Se puede observar que las capas convolucionales son representadas como cajas más anchas que las *fully-connected*, lo que indica la profundidad de la capa. [5]

Figura 2 Representación gráfica de red Alexnet. [5]

En la actualidad, se ha hecho más común en las industrias que el control de calidad sea realizado a través del procesamiento de imágenes por medio de RNA. Para ello se recurre al uso de equipos sofisticados e innovadores con los que es posible inspeccionar y documentar los productos que se elaboran. Debido a que la automatización de procesos es cada vez más demandante, es fundamental que las empresas desarrollen e implementen tecnologías que permitan cumplir con los estándares de calidad (nacionales e internacionales). Estas tecnologías utilizan sensores ópticos, cámaras, interfaces y hardware cada vez más sofisticados, que hacen que exista una mayor exigencia hacia el software que los maneja y administra. [6]

La calidad es un tema primordial cuando se trata de establecer un cambio o mejoras en una determinada actividad. En los sistemas productivos, su descubrimiento es global; se habla de calidad en las materias primas, en procesos, productos, calidad administrativa y, en general, calidad total.

Se podría decir que, cuando en todas las actividades y dependencias de un sistema productivo se involucra el concepto de calidad, esto se refleja en los productos finales del sistema. Un producto con calidad es un objetivo que se debe lograr en el sistema de producción. Las acciones, procedimientos, estrategias y otros encaminados a este logro, corresponden al control de calidad en el sistema de producción.

Se han desarrollado técnicas, equipos de verificación y pruebas, y maquinaria de producción para hacer un mejor control de calidad. La instrumentación para este propósito ha presentado una continua evolución, esto debido a los recientes avances computacionales que han permitido el desarrollo de algoritmos mucho más sofisticados. [7]

Jaramillo Ortíz et al. diseñaron y construyeron un sistema de visión artificial que se enfocaba en el procesamiento digital de imágenes con lo que se pudo automatizar la inspección de calidad en un proceso de producción. El prototipo fue implementado en una banda transportadora que hace parte de una cadena de ensamble y su función es medir el diámetro interno y externo de dos tipos de piezas que simulan la geometría de una arandela y un tornillo, esto con el propósito de identificar cuáles piezas se encuentran dentro de los requerimientos de fábrica para su embalaje. [8]

Por otro lado, Paredes Forero et al. desarrollaron un sistema de captura de imágenes con una cámara especializada y un código en C++ que les permitió identificar la rugosidad superficial a partir de las marcas que se registran sobre el material de cierta herramienta. [9]

Córdova Jaramillo desarrolló un sistema de visión por computador (visión artificial) para el control de calidad visual automática de piezas cerámicas cuya finalidad era obtener una inspección confiable de las piezas, así como aumentar la productividad y disminuir los errores humanos. Utilizó el programa MatLab® para procesar imágenes del cerámico e identificar los defectos en la superficie como fisuras, grietas, cuarteos, manchas, entre otros. [10]

Por su parte, Tort Guzmán realizó un estudio con el uso de técnicas de visión artificial y de software de programación (NI LabVIEW, ActiveX y NI Vision Assistant) con la finalidad de realizar el control de calidad en piezas mecanizadas de aluminio dentro del sector automoción. Instaló una cámara sobre un microscopio y tomó capturas de las piezas para procesarlas y poder hacer un conteo de las impurezas (partículas de aluminio) encontradas en ellas, para después clasificarlas por tamaños y realizar un informe en función de los procedimientos de calidad que aplican al proceso de producción de estas. [11]

Posada Gómez et al. presentaron un sistema automático de parametrización y clasificación para aplicaciones de ingeniería agrícola con fácil manejo, alta movilidad y técnicas innovadoras basadas en el procesamiento de imágenes digitales. Este sistema fue capaz de obtener el color y la forma a través del análisis de características morfométricas y colorimétricas del limón persa en una escena preestablecida. El sistema de clasificación explora la superficie de un limón 360° a través de componentes de arquitectura multietapa, con esto, se evaluaron las

variaciones morfométricas colorimétricas utilizando datos estadísticos de posicionamiento en los canales RGB de una imagen. [12]

El proyecto desarrollado por J.C Romero Pabon presentó una técnica basada en el análisis matemático y el tratamiento de imágenes para determinar el porcentaje de granos partidos en muestras de arroz. La cual está diseñada con un algoritmo que consta de cinco etapas para el análisis y procesamiento de una imagen digital. Con base en los resultados obtenidos se concluye que la técnica creada es eficaz para determinar el porcentaje de granos partidos en muestras de arroz, factor de mucha importancia para la clasificación y calidad del grano. [13]

Pero el sector industrial no ha sido el único beneficiado al implementar el tratamiento de imágenes, para E. Cortés Pérez y S. Sánchez Sánchez el sector salud fue el campo de aplicación, ya que lograron la detección de COVID-19 por medio de imágenes. Se demostró que la transferencia de aprendizaje a la red convolucional AlexNet, da una solución económica, veloz y automática, para diagnosticar de forma eficiente los síntomas relacionados con la enfermedad de Coronavirus. Se tomaron 11,312 imágenes de rayos X del pecho de personas de dos grupos (COVID-19, normal) y se demostró que el rendimiento de AlexNet es mejor en comparación con otros estudios. [14]

Para el presente proyecto se realizó un sistema de carácter demostrativo empleando Procesamiento Digital de Imágenes (PDI) y utilizando una red neuronal convolucional. Se utilizó el software MatLab® como herramienta para desarrollar un algoritmo que pudiera clasificar limones mandarina analizando el color en el que estos pueden encontrarse, (verde, naranja y café), y determinar si se trata de limones de buena o mala calidad.

Características del limón mandarina (*Citrus x limonia*).

Los cítricos son un tipo de especie perteneciente al género citrus y que representan un papel importante en la alimentación de las personas. Se caracterizan por la presencia, en toda la planta, de un aceite esencial que le da su característico olor. Las especies de este grupo brindan vitamina C y minerales (calcio y fósforo). Los cítricos forman parte de la clase *Angiospermae*, de la subclase dicotiledónea, de la orden *rutae*, de la familia *rutaceae* y del género *citrus*, y existen más de 145 especies, entre las que sobresalen: naranja (*citrus sinensis*), mandarina (*citrus reticulata*), limón (*citrus limón*), lima (*citrus aurantifolia*), y toronja (*citrus paradisi*). [15]

Se dice que el limón mandarina se originó en el subcontinente indio. Es de color naranja brillante, del tamaño de una clementina y un cruce entre un limón y una mandarina, por lo que se puede pelar y segmentar fácilmente (Véase **Figura 3**). El jugo es extremadamente ácido, como el de un limón, pero con un aroma profundamente floral a madrelelva. Las hojas tienen un aroma a lima *kaffir* y se pueden utilizar para cocinar. [16]

Figura 3 Limón mandarina (*Citrus x limonia*).

Metodología

A continuación, se enlistan los pasos de la metodología seguida.

1. Identificación del problema.
2. Búsqueda de sistemas de optimización mediante inteligencia artificial.
3. Selección de alternativa de tipo de entrenamiento para la red neuronal convolucional.
4. Creación de la base de datos y selección de la información para el entrenamiento de la red.

5. Ajuste de tamaño de imágenes de la base de datos.
6. Selección del espacio de color óptimo (RGB, HSV, YCbCr y L*a*b- *color thresholder*).
7. Selección del objetivo de las imágenes (creación de etiquetas-*image labeler*).
8. Entrenamiento de la red.
9. Aplicación de algoritmo para clasificación de limones de acuerdo con su calidad (buena calidad y mala calidad).

Desarrollo de la metodología

El control de calidad es una de las partes más importantes de cualquier empresa, ya que cuando en todas las actividades y dependencias de un sistema productivo se involucra el concepto, esto se refleja en la calidad de los productos finales del sistema. Uno de los problemas más frecuentes en la identificación de calidad por inspección es la subjetividad con la que las personas determinan si un producto es de calidad o no, así como el tiempo de clasificación y separación de productos y el error de interacción humana con el proceso.

El presente proyecto pretende desarrollar un sistema que permita convertir las inspecciones visuales hechas por humanos en inspecciones de calidad automatizadas. El objetivo principal de este trabajo es identificar, mediante el uso del tratamiento de imágenes, la calidad de limones mandarina. Una vez realizado esto, se logrará reducir la interacción humana en el control de calidad de los limones, optimizar tiempos y recursos, y adaptar una red neuronal que permita la identificación automática del color de los limones para su clasificación (buena calidad y mala calidad).

Debido a que el presente trabajo es de carácter demostrativo, se identificó un área de oportunidad en la que se podían recolectar muestras de limón mandarina (*citrus x limonia*) y a partir de ello se decidió realizar un sistema que permitiera identificar y separar los limones de acuerdo con su calidad (basándose en el color de los limones y aplicando la técnica de tratamiento de imágenes).

Se realizó una búsqueda de sistemas que permitieran la optimización mediante inteligencia artificial y tratamiento de imágenes mediante *Deep Learning*.

Con ayuda de un experto, se seleccionó la red convolucional de las alternativas que se tenían, en este caso eran dos: red entrenada desde cero (training *from scratch*) y red pre-entrenada (*transfer learning*). Se seleccionó el tipo de red convolucional que se utilizaría, en específico la red neuronal pre-entrenada Alexnet y se determinó que el software que se utilizaría sería MatLab®.

Posteriormente, se creó una base de datos y se seleccionó la información para el entrenamiento de la red neuronal. Se simuló un proceso de inspección de limones mandarina utilizando la técnica Computer Vision (CV), se obtuvieron imágenes de una banda transportadora de limones de diferentes colores. Los limones se clasificaron en tres grupos: limones verdes, limones naranjas y limones cafés o con manchas por descomposición, cada uno ubicado en una carpeta específica. Dentro de cada una de las carpetas (verdes, naranjas y cafés) se creó manualmente una subcarpeta con un nombre específico en el que se guardarían las imágenes con nuevas dimensiones.

Debido a que se iba a trabajar con la red AlexNet, se utilizó un algoritmo para modificar las dimensiones de las imágenes obtenidas a un tamaño de 227 x 227 píxeles, ya que esta red solo trabaja con imágenes de estas dimensiones (Véase **Figura 4**). El algoritmo se desarrolló en el apartado de Script de MatLab®.


```
1 %LOAD THE FILES FROM FOLDER
2 image_folder=dir('C:\Users\Usuario\Desktop\cafes\*.jpg');
3
4 %process the images one by one with the next algorithm
5 for i=1:length(image_folder)
6     f=strcat('C:\Users\Usuario\Desktop\cafes\*.jpg', image_folder(i).name);
7     a=imread(f);
8     re=imresize(a,[227 227]);
9     path=strcat('C:\Users\Usuario\Desktop\cafes\*.jpg\cafes2', image_folder(i).name);
10    imwrite(re,path);
11 end
12
```

Figura 4 Algoritmo utilizado para la reducción de las dimensiones de las imágenes.

Se seleccionó la carpeta donde se encontraba la base de datos de las imágenes y se obtuvo su ubicación. Posteriormente se introdujo esa información en el algoritmo y con ello se logró que las imágenes de nuevas dimensiones se almacenaran dentro de las carpetas correspondientes.

Una vez obtenida la base de datos de las imágenes con las nuevas dimensiones, se realizó un análisis de los valores de los niveles de píxel, conocido también como segmentación de color.

Para ello, se utilizó la aplicación de MatLab® llamada *color thresholder*. Se seleccionaron al azar cinco imágenes de cada carpeta (de las dimensiones originales) y se fueron importando en la aplicación una por una para analizar qué canal de color era el más eficiente y con ello se pudiera separar el color de los limones del resto de la información de la imagen (Véase **Figura 5**). Esta elección se hizo de forma visual y se determinó que el mejor canal era el $L^*a^*b^*$, debido a que separa el detalle de las imágenes no tomando en cuenta la luminosidad (brillo) de estas (Véase **Figura 6**). Posteriormente se exportó la información a la plataforma (workspace) de MatLab®.

Figura 5 Color thresholder.

Figura 6 Canal $L^*a^*b^*$.

Después de elegir el canal de color, con la aplicación *image labeler* se procedió a etiquetar, de forma manual, cada una de las imágenes de la nueva base de datos (imágenes de 227x227 píxeles). Para ello, se importó la información de cada una de las tres carpetas de limones, y se realizó la selección del objetivo de la imagen (*ground through segmentation*) (Véase **Figura 7**). Una vez etiquetadas todas las imágenes, se exportó la información a la plataforma (workspace) de MatLab® para que durante el entrenamiento de la red se pudiera obtener la información de los recuadros (*labels*) que se hicieron manualmente.

Figura 7 Etiquetado de imágenes (Image labeler).

Con la información de las etiquetas se pudo realizar el entrenamiento de la red. Para el entrenamiento de la red se utilizó un lote pequeño de imágenes etiquetadas (77 imágenes) con la finalidad de determinar si la red era eficiente o no. AlexNet es una red preentrenada con millones de imágenes, la cual requiere un lote pequeño para poder desarrollar un algoritmo y clasificar un nuevo elemento. Del lote empleado, el 80% de las imágenes se ocupó para el entrenamiento y el 20% para su validación, estos datos son especificados en las características de la red y llevados a cabo internamente durante el proceso de entrenamiento. El tiempo total de entrenamiento fue de 6 minutos y 42 segundos utilizando un equipo con una tarjeta gráfica Nvidia GTX1650 (GPU). El proceso de clasificación tardó un tiempo total de 1 minuto aproximadamente. Una vez especificadas las características del entrenamiento se corrieron las simulaciones pertinentes (Véase Figura 8).

```

Command Window
New to MATLAB? See resources for Getting Started.

>> NetOrange1
.....
Training an R-CNN Object Detector for the following object classes:
* GoodQuality
--> Extracting region proposals from 77 training images...done.
--> Training a neural network to classify objects in training data...

Training on single GPU.
Initializing input data normalization.
-----
| Epoch | Iteration | Time Elapsed | Mini-batch | Mini-batch | Base Learning |
|        |           | (hh:mm:ss)  | Accuracy   | Loss        | Rate          |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 1 | 00:00:03 | 55.38% | 1.1260 | 0.0010 |
| 1 | 50 | 00:00:20 | 100.00% | 0.0007 | 0.0010 |
| 2 | 100 | 00:00:37 | 100.00% | 0.0115 | 0.0010 |
| 2 | 150 | 00:00:54 | 100.00% | 0.0004 | 0.0010 |
| 3 | 200 | 00:01:10 | 100.00% | 0.0153 | 0.0010 |
| 3 | 250 | 00:01:27 | 100.00% | 2.6276e-05 | 0.0010 |
| 4 | 300 | 00:01:44 | 100.00% | 0.0052 | 0.0010 |
| 4 | 350 | 00:02:00 | 100.00% | 5.8626e-05 | 0.0010 |
| 5 | 400 | 00:02:17 | 100.00% | 0.0001 | 0.0010 |
| 5 | 450 | 00:02:33 | 100.00% | 8.4918e-05 | 0.0010 |
| 6 | 500 | 00:02:51 | 100.00% | 0.0033 | 0.0010 |
| 6 | 550 | 00:03:07 | 100.00% | 0.0001 | 0.0010 |
| 7 | 600 | 00:03:24 | 100.00% | 2.7567e-07 | 0.0010 |
| 7 | 650 | 00:03:42 | 100.00% | 1.5312e-05 | 0.0010 |
| 8 | 700 | 00:03:59 | 100.00% | 2.4989e-05 | 0.0010 |
| 8 | 750 | 00:04:23 | 100.00% | 2.2677e-05 | 0.0010 |
| 9 | 800 | 00:05:00 | 100.00% | 6.3330e-07 | 0.0010 |
| 9 | 850 | 00:05:38 | 100.00% | 1.2815e-06 | 0.0010 |
| 10 | 900 | 00:06:16 | 100.00% | 0.0001 | 0.0010 |
| 10 | 950 | 00:06:42 | 100.00% | 0.0008 | 0.0010 |
-----

Network training complete.
--> Training bounding box regression models for each object class...100.00%...done.

Detector training complete.
.....
    
```

Figura 8 Entrenamiento de la red

Resultados y discusión

Al comprobar que la red neuronal era eficiente al 99.9%, se corrieron múltiples pruebas para corroborar la efectividad del algoritmo y así clasificar los limones de acuerdo con su calidad (buena calidad y mala calidad). Cabe mencionar que las imágenes para dicha actividad no fueron incluidas en el proceso de entrenamiento.

Para ello, se crearon cuatro carpetas nuevas para pruebas. En cada carpeta se colocaron imágenes aleatorias (de dimensiones originales) de limones en buen estado y mal estado. Asimismo, se crearon, dentro de cada carpeta, una subcarpeta con el nombre *Bad Quality Detected* en la que posteriormente se almacenarían las imágenes de los limones de mala calidad.

Se aplicó el algoritmo para poder filtrar, imagen por imagen, los limones y así identificar aquellos que no cumplieran con el nivel de color de buena calidad (Véase **Figura 9**). Se seleccionó la carpeta donde se encontraba la base de datos de las imágenes y se obtuvo su ubicación. Posteriormente se introdujo esa información en el algoritmo y con ello se logró que las imágenes se separaran en limones de buena calidad y limones de mala calidad y se almacenaran dentro de las carpetas correspondientes, los de buena calidad se quedaron almacenados en las carpetas de prueba y los de mala calidad en la carpeta *Bad Quality Detected* (Véase **Figura 10**, **Figura 11** y **Figura 12**).

```
Editor - C:\Users\Usuario\Downloads\SimulationTestLimes.m
ColorDetectionLimes.m x resize.m x Untitled* x SimulationTestLimes.m x +
%LOAD THE FILES FROM ORIGIN FOLDER (Folder Name)
image_folder=dir('D:\jesus\Desktop\Limes Analysis\New files\Evelyn\SIMULATIONS\Test4\*.jpg');

%process the images one by one with the next algorithm
for i =1:length(image_folder)
%LOAD THE FILES FROM ORIGIN FOLDER
f=strcat('D:\jesus\Desktop\Limes Analysis\New files\Evelyn\SIMULATIONS\Test4\', image_folder(i).name);

a=imread(f);
a2=imresize(a,[227 227]);

%APPLY TRESHOLD MASK
% Convert RGB image to chosen color space
I = rgb2lab(a2);

% Define thresholds for channel 1 based on histogram settings
channel1Min = 41.558;
channel1Max = 97.822;
% Define thresholds for channel 2 based on histogram settings
channel2Min = -39.612;
channel2Max = -13.893;
```

Figura 9 Algoritmo para la separación de limones.

Figura 10 Carpeta de prueba de separación de limones

Figura 11 Carpeta Bad Quality Detected

Figura 12 Ejemplo de limón de mala calidad detectado

Para tener una referencia del correcto funcionamiento de la red, se realizó la clasificación de los limones de forma manual y se cuantificó el tiempo en el que se llevó a cabo dicha actividad, primero se separaron los limones de acuerdo a su color y se realizó una inspección visual para poder determinar si el limón cumplía con las características deseadas y decidir si era de buena o mala calidad. Debido a que se trataba de una gran cantidad de limones, este proceso resultó ser muy tedioso y tardado, trabajando un tiempo aproximado de 3 horas.

El tiempo de clasificación manual fue comparado con el tiempo que el algoritmo se tardó en realizar la clasificación y se obtuvo que el tiempo de clasificación se redujo de 3 horas a 7 minutos con 42 segundos (tomando en cuenta el tiempo en el que se llevó a cabo el entrenamiento de la red AlexNet).

Trabajo a futuro

La implementación que se puede aplicar como trabajo futuro podría ser la clasificación de limones de acuerdo con su tamaño (diámetro) y peso. Esto sería algo complejo, ya que se tendrían que involucrar nuevas tecnologías que permitan la identificación y procesamiento de datos cuantitativos y no solo cualitativos, para que en conjunto se pueda realizar una clasificación más completa. Además, se podría aplicar el algoritmo para el control de calidad de diferentes productos hortícolas en un proceso real, para lo cual se deberán incorporar equipos sofisticados que permitan la obtención de imágenes para su procesamiento y análisis.

Conclusiones

Existen diversas áreas en las que se aplica el tratamiento de imágenes. Este se basa en procesar señales, en su mayoría digitales, y realizar con ellas operaciones para obtener una imagen mejorada que permite una mejor interpretación. Las señales que se procesan también pueden ser analógicas u ópticas (captación de luz).

Hoy en día se utilizan diversas técnicas para analizar, manipular e interpretar imágenes, esto con la finalidad de cumplir ciertos objetivos. El ojo humano no es capaz de distinguir algunos detalles de los objetos, por lo cual el procesamiento de imágenes es una herramienta muy utilizada para obtener una imagen más visible y nítida de estos. [1]

Con el desarrollo del sistema, se pudo determinar, con una eficacia del 99.9%, la clasificación de la calidad de los limones. Debido a que se utilizó una base de datos relativamente pequeña, el sistema fue completamente eficaz, sin embargo, al utilizar una base de datos más extensa podrían presentarse fallas en su operación.

Se logró reducir la interacción humana en el control de calidad de los limones debido a que el sistema identifica y clasifica de manera autónoma los limones de buena y mala calidad.

Con este sistema se puede lograr optimizar tiempos y recursos en el control de calidad de los limones, así como incrementar la productividad de las organizaciones. Además, es posible que este sistema se pueda implementar en otras líneas de cualquier otro sector productivo.

La utilización de técnicas de Inteligencia Artificial, como lo es el tratamiento o procesamiento de imágenes, permite a las organizaciones estandarizar sus procesos productivos y logra reducir el error humano y la subjetividad en ellos.

Referencias

- [1] E. Ibarra, «Inteligencia Artificial 101,» 14 febrero 2015. [En línea]. Available: <https://inteligenciaartificial101.wordpress.com/page/2/>. [Último acceso: 13 agosto 2022].
- [2] R. Blanness Saumell, «Procesado de imagen con deep learning,» Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación, Madrid, 2020.
- [3] G. W. Carpio Cornejo, «Diseño y desarrollo de un sistema para automatizar el diagnóstico de narcolepsia tipo II mediante redes neuronales artificiales usando el registro polisomnográfico en un instituto del sueño,» Universidad Tecnológica de Perú, Lima , 2020.
- [4] J. Sánchez Juárez, M. Granados Baez, A. A. Aguilar Lasserre y J. Cardenas, «Automated system for the detection of 2D materials using digital image processing and deep learning,» *Optical Materials Express*, vol. Vol.12, n° No. 5, 2022.
- [5] C. Serrano Moreno, J. C. San Miguel Avedillo y J. M. Martínez Sánches, «Sistema para la detección precoz de cáncer de piel basado en tratamiento de imágenes,» Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 2018.
- [6] Reportero industrial, «Reportero industrial,» 22 Octubre 2019. [En línea]. Available: <https://www.reporteroindustrial.com/temas/Procesamiento-de-imagenes,-control-de-calidad-en-la-era-40+131902>.
- [7] A. G. Díaz, «Visión y procesamiento de imágenes para el control de calidad,» *Universidad EAFIT*, pp. 47-64, 2012.
- [8] A. Jaramillo Ortiz, R. Jiménez M. y O. L. Ramos, «Inspección de calidad para un sistema de producción industrial basado en el procesamiento de imágenes,» *Tecnura*, pp. 76-90, 2014.
- [9] M. Paredes Forero y J. D. Henao Tovar, «Sistema de control de calidad por procesamiento de imágenes,» Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2016.
- [10] G. P. Córdova Jaramillo, «Control de calidad de cerámicos con procesamiento digital de imágenes para reducir costos,» Universidad Tecnológica del Perú, Lima, 2019.
- [11] J. Tort Guzmán, «Adquisición y procesamiento de imágenes para el control,» Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Villanueva y Geltrú, Villanueva y Geltrú, 2007.
- [12] R. Posada Gómez, I. González, Á. García, A. A. Aguilar Lasserre y A. Martínez Silbaja, «Toward an automatic parameterization system for the classification of persian lemons using image-processing techniques,» *Journal of Food Process Engineering*, 2014.
- [13] J. C. Romero Pabon, «Nueva técnica para comprobar la calidad del arroz fundamentada en el tratamiento de imágenes,» *Revista de Ciencias Humanas Y sociales- Universidad de Zulia*, pp. 462-487, 2017.
- [14] E. Cortés Pérez y S. Sánchez Sánchez , «Deep Learning Transfer with AlexNet for X-Ray COVID-19 Recognition,» *IEEE Latin America Transactions*, vol. Vol.19, pp. 944-951, 2021.
- [15] Secretaría de fomento agropecuario, «Estudio estadístico sobre producción de cítricos en Baja California,» Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, 2010.
- [16] F. Fabricant, «The New York Times,» 22 Febrero 2011. [En línea]. Available: <https://www.nytimes.com/2011/02/23/dining/23limes.html>.